

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

28 maio 2026 | Nº 381

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Rentabilidade diagnóstica da ecografia vs. RM na deteção de roturas da coifa dos rotadores

Referência: Hekmatnia, F et al. Diagnostic accuracy of ultrasound compared to magnetic resonance imaging for rotator cuff tears: a systematic review. Int J Burn Trauma (2026). <https://doi.org/10.62347/VJLM3737>

Análise do estudo:

Esta revisão sistemática avaliou o desempenho diagnóstico da ressonância magnética (RM) e da ecografia na deteção de roturas da coifa dos rotadores. Foram incluídos estudos originais que avaliassem doentes adultos (≥ 18 anos) com suspeita clínica de rotura da coifa submetidos a ambos os métodos de imagem. Foram pesquisadas as bases de dados PubMed, Scopus e Embase para artigos publicados entre janeiro de 2021 e março de 2025.

Foram selecionados 13 estudos originais, abrangendo um total de 792 participantes com suspeita clínica de rotura da coifa submetidos a ecografia e RM.

Salientam-se os seguintes resultados:

- A ecografia demonstrou um desempenho diagnóstico elevado e consistente para a deteção de roturas de espessura total, mostrando-se comparável à RM nesta indicação específica. A sensibilidade foi de 100% (particularmente para o tendão supraespinhoso), a especificidade variou entre 81% e 100%.
- Para as roturas de espessura parcial, os resultados da ecografia foram mais variáveis e heterogéneos, apresentando uma sensibilidade situada entre 72% e 94% e uma precisão diagnóstica global entre 76% e 94%.
- O desempenho da ecografia mostrou-se altamente dependente da experiência do operador e da qualidade do equipamento, registando pior concordância interobservador e menor precisão em sistemas portáteis (*handheld*). Adicionalmente, observou-se que a avaliação de tendões não supraespinhosos (como o infraespinhoso e o subescapular) é menos fiável, com sensibilidades entre 44% e 60% em determinados estudos.

Aplicação prática:

A presente revisão sistemática cimenta a noção de que a ecografia é um exame fiável e uma boa ferramenta de primeira linha para a deteção de roturas completas da coifa, sobretudo do supraespinhoso, oferecendo vantagens como custo-eficácia, disponibilidade imediata e ausência de contraindicações.

Na prática clínica, recomenda-se que a RM permaneça como o padrão de referência para uma avaliação diagnóstica global e exaustiva. A ecografia não deve ser o único critério de decisão quando existe uma suspeita elevada de roturas parciais, patologias multicompartimentais complexas ou quando é necessário um planeamento pré-operatório (como na avaliação de atrofia muscular e infiltração gordurosa). Os achados imagiológicos ecográficos devem ser sempre interpretados com cautela devido à sua natureza operador-dependente e integrados com uma avaliação clínica rigorosa.

Nuno Lupi Manso, Juan José Rachadell, António Vaz Carneiro